

УДК 374.7

М.Н. Бурмистрова

*канд. пед. наук,
Саратовский государственный университет,
г. Саратов, Россия*

И.Е. Иванцова

*канд. пед. наук,
Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова,
г. Саратов, Россия*

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ (ИЗ ОПЫТА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)

Стратегия развития и модернизация дополнительного образования неосуществима без повышения качества ее кадрового обеспечения. В достижении главного результата – качественного дополнительного образования – большую роль играет профессионализм педагогов дополнительного образования. Условием и предпосылкой повышения уровня профессионализма педагогов дополнительного образования выступает их непрерывный профессиональный рост, который организуется и обеспечивается системой методической работы в учреждении.

В настоящее время накоплен большой опыт организации методической работы в образовательных организациях, разработаны ее формы и приемы. Различные аспекты методической работы нашли научное обоснование в исследованиях К.С. Бурова, Л.П. Ильенко, Д.Ф. Ильясова, А.М. Моисеева, В.А. Слостенина и др. [1–5].

Как отмечается в педагогической литературе, методическая работа:

- является особым и очень важным звеном в целостной системе повышения квалификации педагогических кадров, в связи с чем возникает потребность интеграции методической работы школы и системы повышения квалификации кадров [4];
- выступает частью профессионально-педагогической (профессионально-управленческой) деятельности, в рамках которой осваиваются, экспертируются и разрабатываются теоретические продукты, обеспечивающие педагогические или управленческие действия [5];
- представляет собой специальный комплекс практических мероприятий, базирующийся на научной основе, важнейший путь повышения мастерства учителя, его эрудиции и компетенции [2];
- является самостоятельным видом профессиональной деятельности педагога по проектированию, разработке и конструированию, исследованию методов, приемов, средств обучения и воспитания, позволяющих осуществлять образовательный [3, с. 124].

По мнению большинства исследователей, с позиции деятельностного подхода методическая работа – это составляющая часть педагогической деятельности педагога, направленная на совершенствование профессиональной компетентности, и вследствие этого обеспечивающая профессиональный рост педагогического коллектива и повышение качества образовательного процесса в учреждении.

На современном этапе развития системы дополнительного образования все большую значимость приобретают процессы инновационного развития, выдвигая новые задачи перед методической службой как ресурсом профессионального роста педагогов на основе единых

подходов к методической деятельности, активного взаимодействия и использования преемственных технологий. Сегодня обновляющейся системе методической работы в инновационно развивающихся образовательных организациях дополнительного образования присущи следующие характеристики:

- направленность на удовлетворение актуальных профессиональных потребностей педагогических кадров, на опережение, прогнозирование и создание условий для выявления потенциальных профессионально-образовательных потребностей, появление которых определяется новыми требованиями к образовательному процессу;
- создание мотивирующей среды для повышения педагогической культуры, профессиональной компетентности и личностного роста педагога в соответствии с требованиями профессионального стандарта;
- «взращивание» перспективного опыта деятельности по реализации дополнительных общеразвивающих программ, создание новых моделей педагогической деятельности и новых методических продуктов;
- адресность, индивидуальность и вариативность средств и способов методической работы, а значит, возможности реализации индивидуального образовательного трека педагога средствами методической поддержки его профессионально-педагогической деятельности, способствующей достижению нового качества;
- инновационность методической деятельности, которая заключается в технологичности ее организации, поиске новых и использовании гибких и эффективных механизмов профессионально-педагогического взаимодействия, оптимальном сочетании форм, методов и процедур, направленных на проектирование деятельности самих педагогов по овладению ими новыми знаниями путем самообразования и самоорганизации.

В данных положениях выражены современные принципы методической работы по обеспечению профессионального роста педагогов – это исследовательская направленность, рефлексия, комплексность, объективность, оптимальность, опережение, актуальность и перспективность, социальное партнерство.

Фокус методической работы во Дворце творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова (г. Саратов) направлен на организацию и управление профессиональным развитием педагогов дополнительного образования. Из этого вытекают новые задачи методической работы:

- выявление профессиональных дефицитов педагогов, их профессиональных потребностей и педагогических проблем;
- совершенствование и повышение профессионального уровня педагогов на основе достижений современной психолого-педагогической науки и непосредственного практического педагогического опыта и инновационных решений в области дополнительного образования;
- изучение и внедрение в образовательный процесс достижений педагогической науки и практики, педагогического опыта, научных исследований и инноваций, разработка и внедрение в образовательный процесс инновационных и результативных технологий посредством грамотного методического инструментария;
- создание благоприятных организационных и психолого-педагогических условий для совершенствования педагогического мастерства с учетом возрастающих требований к качеству дополнительного образования и изменений образовательного пространства, оказание профессионально-методической помощи педагогам в их практической деятельности по профессионально-личностному саморазвитию;
- формирование системы корпоративного (внутриучрежденческого) профессионального развития педагогов дополнительного образования, организация системы обучающих мероприятий с использованием разнообразных форм и современных педагогических технологий;
- развитие корпоративных конкурсов педагогического мастерства в целях выявления эффективных педагогических практик, решений, педагогического опыта;

– организация и контроль профессионального саморазвития педагогов дополнительного образования на основе индивидуальных программ;

– развитие системы материального стимулирования педагогов за высокие показатели педагогической деятельности – пересмотр критериев стимулирования, внедрение внутри-учрежденческих форм поощрения (грамоты, памятные знаки).

На решение поставленных задач направлены все управленческие ресурсы. Как отмечает К.С. Буров, «управление, с одной стороны, является гарантией целенаправленности деятельности и реализации государственно-общественных установок, внедрения педагогически обоснованных и целесообразных инноваций; с другой стороны – ресурсом организации взаимодействия всех субъектов на основе педагогического партнерства» [1, с. 113]. Во Дворце творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова закрепились традиционная иерархия форм управления методической работой (табл. 1).

Таблица 1

**Формы управления методической работой
в МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова»**

Форма управления	Векторы деятельности
Педагогический совет	<ul style="list-style-type: none"> – обеспечение презентации профессиональных достижений педагогов, лучших практик дополнительного образования детей и т. п.; – обсуждение педагогических дефицитов и стратегических направлений профессионального развития педагогов и всего образовательного процесса.
Методический совет	<ul style="list-style-type: none"> – определение целей, методов работы, руководство работой методических объединений по направленностям, временных групп, сформированных для ликвидации педагогических затруднений, группой диагностики; – согласование деятельности по вопросам методической работы с другими подразделениями системы непрерывного профессионального образования – городским методическим кабинетом, образовательными организациями, реализующими программы повышения квалификации работников образования.
Методические объединения по направленностям дополнительного образования детей	<ul style="list-style-type: none"> – разработка и осуществление мер повышения уровня образовательного процесса, выбор активных форм и методов обучения, обсуждение актуальных методик и технологий работы с детьми и их родителями; – изучение и анализ учебно-программной документации, обсуждение календарно-тематических и других планов; – ознакомление с новинками педагогической, методической, научной литературы; – изучение, отбор и внедрение в практику достижений науки, передового опыта в области дополнительного образования; – анализ результатов образовательного процесса, подготовка оценочно-диагностического инструментария для оценивания динамики освоения учащимися дополнительных общеразвивающих программ; – организация взаимопосещений учебных занятий, обсуждение и оценка качества занятий в объединениях учащихся; – организация открытых занятий для родителей, в том числе отчетных мероприятий – концертов, выставок, фестивалей, презентаций.

Наряду с этим внедряются новые формы организации методической работы, например, создаются проектные команды, проблемные группы, творческие педагогические лаборатории.

В проектную команду объединяются педагоги высокой квалификации, обладающие знаниями и навыками, необходимыми для эффективного достижения целей методического проекта. Консультативную помощь команде в решении проектных задач оказывают научные сотрудники из числа профессорско-преподавательского состава Саратовского государственного университета. Тематика проектов вытекает из актуальных потребностей образователь-

ного процесса, например: «Индивидуализация образовательной деятельности учащихся на основе индивидуальных образовательных маршрутов», «Современные формы детско-взрослого взаимодействия в условиях дополнительного образования», «Здоровьесбережение обучающихся – роль учреждения дополнительного образования».

В отличие от проектных команд проблемные группы педагогов носят временный характер и в течение учебного года их количество варьируется от 7 до 3–2. Они создаются для решения конкретной предметно ориентированной задачи (например, формирование программы развития учреждения, разработка оценочно-диагностического инструментария для диагностики гибких навыков (soft-skills) учащихся, разработка адаптированных программ (модулей) дополнительных общеразвивающих программ для детей с ОВЗ, разработка рабочих программ на основе сетевого взаимодействия).

Таким образом, новые формы и содержание деятельности методических служб учреждений дополнительного образования детей носят научно-методический характер, что обусловлено переходом системы образования на инновационный путь развития, обновлением содержания дополнительного образования, повышенными требованиями к качеству профессионально-педагогической деятельности.

Таблица 2

**Формы методической работы
в МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова»**

Направления методической деятельности	Формы методической работы
Профессиональное психолого-педагогическое совершенствование	<p><i>коллективные:</i> тематические педагогические и методические советы, региональные, городские и внутриучрежденческие методические семинары, лекции, научно-практические конференции, форумы.</p> <p><i>групповые:</i> методические семинары, практикумы, круглые столы, дискуссионные площадки, мастер-классы, проблемно-проектные семинары, тренинги.</p> <p><i>индивидуальные:</i> вебинары, изучение психологической, педагогической и методической литературы, работа над личной творческой темой, индивидуальное самообразование, консультации.</p> <p><i>комплексные:</i> методические сессии</p> <p><i>дистанционные:</i> вебинары, виртуальная «Школа педагогических наук»</p>
Выявление профессиональных дефицитов	педагогическое тестирование; посещение, анализ и оценка учебных занятий; педагогический мониторинг; взаимооценка
Поддержка профессиональной адаптации и развития начинающих педагогов	наставничество; индивидуальное консультирование; саморазвитие по индивидуальному чек-листу (треку) профессионального роста
Выявление, обобщение и трансляция лучших практик дополнительного образования	<ul style="list-style-type: none"> – обобщение педагогического опыта в докладах, публикациях, презентациях; – творческие отчеты, мастер-классы, выставки педагогического опыта, педагогическая студия, мастерская лидера; – корпоративные конкурсы профессионального мастерства; – портфолио педагога, портфолио объединения; – открытые занятия от ТОП-педагогов для родителей и педагогов; – онлайн-репортаж, виртуальная педагогическая студия, дистанционный фестиваль педагогических идей.

Из таблицы видно, что совершенствование форм методической работы направлено в сторону развития корпоративного обучения педагогов, а педагогический коллектив в этих условиях постепенно превращается в саморазвивающийся. При этом методическая работа из «транслятора» инструкций, распоряжений, методик превращается в систему научно-поисковой, исследовательской, опытно-экспериментальной, аналитической деятельности педагогического коллектива.

В последние годы высокую результативность показала такая форма работы, как методическая сессия. Организуются такие сессии два раза в год – в конце августа, накануне учебного года, и в январе – в период школьных каникул – время пониженной рабочей нагрузки на педагогов. Методическая сессия – это комплекс взаимодополняющих мероприятий, выполняющих информационную, обучающую, коммуникативную и мотивационную функции. На протяжении недели по принципу «погружения» педагоги в формате лекций, педагогических чтений, семинаров-практикумов, круглых столов изучают и обсуждают актуальные психолого-педагогические и методические проблемы дополнительного образования детей. В целях презентации и распространения лучших практик педагогов дополнительного образования проводятся педагогические мастерские, мастер-классы, творческие гостиные, организуются педагогические выставки, фестивали и т. п.

Большое внимание уделяется конкурсной деятельности, которая понимается как инструмент мотивации педагогов к совершенствованию педагогической деятельности и выявления продуктивных педагогических решений. Традиционными корпоративными профессиональными конкурсами, например, стали «Сердце отдаю детям», «Методический кейс дополнительной общеразвивающей программы», «Портфолио объединения», «Педагог года». Потребность в развитии дистанционных форм взаимодействия с учащимися обусловила организацию в 2020 г. конкурса «ТОП-10 digital педагогов».

Обобщая изложенное и собственный опыт организации и управления профессиональным ростом педагогов дополнительного образования в формате корпоративного или внутри-учрежденческого обучения, считаем возможным сделать ряд выводов:

- условием успешного развития детей в среде современного учреждения дополнительного образования выступает педагог, замотивированный и способный к профессионально-личностному развитию;
- методическая служба современной образовательной организации – это основной центр методической работы и педагогического сопровождения педагогов в их непрерывном профессиональном развитии;
- эффективной формой методической работы является корпоративное обучение педагогов, организуемое в разнообразных формах и с использованием современных педагогических технологий;
- в организационном плане – корпоративное обучение в образовательной организации в отличие от курсов повышения квалификации является более доступным по времени и месту проведения, носит постоянный характер;
- в содержательном аспекте – учет объективных педагогических проблем и запросов педагогов, сущности и результатов образовательного процесса, их профессионального опыта и личностных качеств делает корпоративное обучение целенаправленным и личностно ориентированным, поистине обеспечивая профессиональный рост каждого педагога;
- с психологической стороны – обучение в хорошо знакомом, сплоченном и дружном педагогическом коллективе создает особенно благоприятные условия для выявления и осознания собственных профессиональных дефицитов и на этой основе совершенствования педагогических компетенций.

Таким образом, инновационная по характеру, формам и содержанию методическая работа, обеспечивая непрерывность профессионального роста педагогов, их профессионально-личностного самосовершенствования, становится необходимым условием продуктивной педагогической деятельности, залогом эффективной реализации дополнительных общеразвивающих программ и высокого качества дополнительного образования детей в целом.

Литература

1. Буров К.С. Направленность управления методической работой на обеспечение качества образовательного процесса // Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». 2013. Т. 5. № 1. С. 105–115.

2. Ильенко Л.П. Модели методической службы в общеобразовательных учреждениях. М., 2000. 54 с.
3. Ильясов Д.Ф. Стратегия самообучающейся организации в практике обучения персонала общеобразовательной школы // Педагогическое образование и наука. 2013. № 5. С. 121–126.
4. Моисеев А.М. Теория стратегического управления школой: ключевые вопросы и подходы к их решению. М., 2015.
5. Слостенин В.А., Подымова Л.С. Готовность педагога к инновационной деятельности // Сибирский педагогический журнал. 2007. № 1. С. 42–49.

©Бурмистрова М.Н., Иванцова И.Е., 2020